

**SURXONDARYO VILOYATIDA JALB ETILGAN INVESTITSIYALARNI
TARMOQLARGA TA’SIRINI EKONOMETRIK-STATISTIK TAHLILI**

Maxmudov Tursunpulat Davronovich

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

[*tursunpulat3070@gmail.com*](mailto:tursunpulat3070@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada asosiy etibor Surxondaryo viloyati shahar va tumanlariga investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishni takomillashtirish masalasiga qaratilgan. Shuningdek, investitsiyalarni soha va tarmoqlar darajasida jalb qilish mexanizmlarini tartibga solish bo‘yicha tavsiyalar berilgan va viloyatni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yalpi hududiy mahsulot; sanoat; qishloq xo‘jaligi; xizmatlar sohasi; mehnat; investitsiya.

**ЭКОНОМЕТРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ОТРАСЛИ**

Аннотация: Основное внимание в статье уделяется совершенствованию оптимального регулирования привлечения инвестиций в города и районы Сурхандарьинской области. Также были даны рекомендации по регулированию механизмов привлечения инвестиций на уровне областей и отраслей, разработаны предложения по развитию региона.

Ключевые слова: валовой региональный продукт; промышленность; сельское хозяйство; сектор обслуживания; труд; инвестиции.

**ECONOMETRICS-STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF
INVESTMENTS ATTRACTED IN SURKHANDARYA REGION ON
INDUSTRIES**

Abstract: The main focus of the article is on improving the optimal regulation of attracting investments to the cities and districts of the Surkhandarya region. Recommendations were also given on regulating mechanisms for attracting investments at the level of regions and industries, and proposals were developed for the development of the region.

Key words: gross regional product; industry; agriculture; service sector; labor; investments.

Mintaqalar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishini tadqiq qilishda eng keng tarqalgan usullardan biri hududlarni statistik guruhlash hisoblanadi. Jumladan, rivojlanish xususiyatlariga qarab Surxondaryo viloyati hududlarini guruhlariga ajratamiz hamda ustuvor jihatlari asosida boshqa tumanlarni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqamiz. Bunda hududlarning tajribasi, rivojlanishidagi muhim omil hamda manbalarni aniqlash asosida boshqa mintqalar uchun ham tatbiq qilish imkoniyati mavjud. Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni Surxondaryo viloyati shahar va

tumanlariga investitsiyalarni jalb etishni optimal tartibga solishni takomillashtirishda ham qo‘llashimiz maqsadlidir. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarimizni amalga oshirishda dastlab mintaqa hududlarini guruhlariga taqsimlash oraliq‘ini aniqlaymiz. Buning uchun Sterjes formulasidan foydalanamiz [1]. Ya’ni, uning quyidagi ko‘rinishidagi metodikasini qo‘llaymiz:

$$n=1+3,322*\lg N \quad (2.6)$$

bu yerda: n – mintaqaga tegishli ko‘rsatkichlarni oraliq intervallarga ajratish bo‘yicha guruhlar soni; N – kuzatishlar soni. Bunda, Surxondaryo viloyati uchun 15 bo‘lib, 1 ta shahar va 14 ta tumanlar mavjudligini anglatadi.

Demak, yuqoridagi (1) formula asosida mintaqaga tegishli guruhlar sonini aniqlaymiz.

$$n=1+3,322*\lg 15=1+3,322*1,1760914=4,907\approx 5 \quad (1)$$

Shuni ta’kidlaymizki, mintaqaga tegishli iqtisodiy-statistik tahlillarimizda hududlarni tegishli ko‘rsatkichlar bo‘yicha 5 ta guruhga ajratamiz. Faqat mazkur guruhlash jarayonida ko‘rsatkichlar qiymatlariga qarab oraliq intervallarni alohida-alohida hisob-kitob qilamiz. Buning uchun quyidagi tenglikdan foydalanamiz:

$$h = \frac{X_{max}-X_{min}}{n} \quad (2)$$

Bunda: h – mintaqaga tegishli ko‘rsatkich uchun guruhlar orasidagi oraliq interval qiymati;

X_{max} – mintaqada hududlaridagi eng katta ko‘rsatkich;

X_{min} – mintaqada hududlaridagi eng kichik ko‘rsatkich.

Yuqoridagilar asosida Surxondaryo viloyatida ishsizlik, korxonalar faollik darajasi, sanoat, qurilish, qishloq xo‘jaligi, xizmatlar sohasi bo‘yicha shahar va tumanlarni statistik guruhlariga ajratamiz. Ular asosida investitsiyalarning ta’sirini baholaymiz. Jumladan, joriy vaqtda mintaqada hududlariga jalb etilayotgan investitsiyalarning tarmoq va hududlar bo‘yicha ta’sirchanligini aniqlaymiz. Bu esa, investitsiyalarni soha va tarmoqlar darajasida jalb qilish mexanizmlarini tartibga solish bo‘yicha tavsiyalar berish imkoniyatini yaratadi.

Dastlab, viloyatda ishsizlikning shahar va tumanlardagi holati bo‘yicha 5 ta guruhga ajratamiz. Buning uchun tegishli ko‘rsatkichning 2010-2022 yillardagi rivojlanish tendensiyalarini statistik tavsiflaymiz (1-jadval). Bunda, EXCEL dasturidan foydalanib, hisob-kitoblarimizni amalga oshiramiz.

$$h = \frac{10,50 - 9,267}{5} = 0,247$$

Olingan natijalarga muvofiq viloyat hududlarini 5 ta guruhga ajratamiz. Bunda, oraliq intervallar qiymati 0,247 ga teng. YA’ni, mintaqada ishsizlik darajasi 9-10 foiz oraliq‘ida tebranmoqda. Shunday bo‘lsada, shahar va tumanlar kesimida notekis tebranib bormoqda.

Surxondaryo viloyati shahar va tumanlarining ishsizlik darajasiga ko‘ra statistik va ekonometrik tahlil bo‘yicha guruhlanishi⁷

Hududlardagi ishsizlik darajasining statistik tavsifi		Hududlardagi ishsizlik darajasining sifat mezonlari	Hududlardagi ishsizlik darajasining oraliq ko‘rsatkichlari		Ishsizlik darajasi oraliqlari bo‘yicha hududlar soni va ulushi		Ishsizlik darajasi oraliqlari bo‘yicha hududlar nomi
			≥	<	soni	ulushi	
O‘rtacha qiymatlar	10,2	A‘lo	9,267	9,514	1	6,7	Termiz shahri
Standart xatolik	0,073751						
Mediana	10,26667	Yaxshi	9,514	9,761	0	0,0	-
Standart chetlanish	0,285635						
Ko‘rsatkichlar dispersiyasi	0,081587	O‘rta	9,761	10,008	0	0,0	-
Ekssess	8,986916						
Asimmetriklik	-2,69646	Qoniqarli	10,008	10,255	6	40,0	Angor, Denov, Jarqo‘rg‘on, Qiziriq, Termiz, Sherobod
Interval	1,233333						
Ko‘rsatkichlar minimumi	9,266667						
Ko‘rsatkichlar maksimumi	10,5	Qoniqarsiz	10,255	10,500	8	53,3	Bandixon, Boysun, Qumqo‘rg‘on, Muzrabot, Oltinsoy, Sariosiyo, Uzun, Sho‘rchi
Ko‘rsatkichlar jami summasi	153						
Kuzatishlar soni	15						
Umumiy taqsimot qiymatlari					15	100	

Surxondaryo viloyatida shahar va tumanlarni ishsizlik darajasi bo‘yicha guruhlariga ajratganimizda salbiy tendensiyalar aniqladik. Jumladan, hududlarning yarmidan ortig‘i, ya‘ni 8 tasi yoki 53,3 foizi qoniqarsiz guruh oralig‘ida joylashgan. Jumladan, Bandixon, Boysun, Qumqo‘rg‘on, Muzrabot, Oltinsoy, Sariosiyo, Uzun, Sho‘rchi tumanlari qoniqarsiz oraliq ko‘rsatkichi (10,255-10,500) bo‘yicha guruhlandi. Shuningdek, 40 foiz hududi esa qoniqarli guruh oralig‘ida (10,008-10,255) bo‘lib, ular Angor, Denov, Jarqo‘rg‘on, Qiziriq, Termiz, Sherobod tumanlarini o‘z ichiga

⁷ Muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan.

olgan. Birgina, Termiz shahri ijobiy guruh oralig‘ida hisoblanadi. Demak, ishsizlik darajasi bo‘yicha mintaqaning umumiy holati, ekonometrik-statistik tadqiqotlarimiz asosida olingan natijalari bo‘yicha salbiy tendensiyalarga egaligini ko‘rsatmoqda. Bu esa, mintaqada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni, ish bilan bandlik darajasini oshirish bo‘yicha hududiy dasturlar ishlab chiqishni talab etmoqda. Albatta, mazkur chora-tadbirlar ostida investitsiyalar ko‘lamini oshirish, uni hududlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari asosida jalb qilishni optimal tartibga solish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shunday bo‘lsada, ishsizlikni kamaytirish, uning ijobiy darajasini ta‘minlashda korxonalarining faollik darajasi asosiy omil hisoblanadi. Jumladan, yangi tashkil etilgan korxonalar, amalda mavjudlarining barqaror faoliyati qo‘shimcha ish o‘rinlari demakdir. Shu bois, viloyat shahar va tumanlaridagi korxonalarining umumiy sonidagi faol bo‘lganlar ulushini alohida tadqiq qilamiz. O‘z navbatida, mazkur ko‘rsatkichlarni ham yuqoridagi uslubiyot bo‘yicha 5 ta guruhga ajratamiz. Dastlab statistik guruhlash uchun oraliq interval qiymatlarini hisob-kitob qilamiz.

$$h = \frac{92,41 - 84,83}{5} = 1,516$$

Ekonometrik tadqiqotlarimiz asosida olingan natijalarni ifodalashicha, oraliq interval 1,516 foizga teng. Mazkur ko‘rsatkich asosida viloyat hududlarini statistik guruhlaganimizda katta ulush ijobiy holatni aks ettirmoqda. Jumladan, a‘lo va yaxshi guruhlardagi tumanlar mintaqaning 60 foizini ifodalamoqda. Ularga, Boysun, Denov, Sho‘rchi, Angor, Muzrabod, Sariosiyo, Termiz, Sherobod tumanlari va Termiz shahri kiradi. O‘rta guruh oralig‘iga Oltinsoy va Bandixon tumanlari, qoniqarli guruhga Jarqo‘rg‘on, Qumqo‘rg‘on, Uzun, qoniqarsiz guruhga Qiziriq tumanlari tegishli bo‘lgan (2-jadval). Ko‘rsatkichlardan ko‘rinib turibdiki, korxonalar faollik darajasi bo‘yicha mintaqada ijobiy o‘zgarish tendensiyalariga ega.

2-jadval

Surxondaryo viloyati shahar va tumanlaridagi korxonalarining faollik darajasiga ko‘ra statistik va ekonometrik tahlil bo‘yicha guruhlanishi⁸

Hududlarda korxonalar faollik darajasining statistik tavsifi		Hududlardagi korxonalar faollik darajasining sifat mezonlari	Hududlardagi korxonalar faollik darajasi oraliq ko‘rsatkichlari		Korxonalar faollik darajasi intervallari bo‘yicha hududlar soni va ulushi		Korxonalar faollik darajasi intervallari bo‘yicha hududlar nomi
			≥	<	soni	ulushi	
O‘rtacha	89,4926	Qoniqarsiz	84,831	86,347	1	6.67	Qiziriq

⁸ Muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan.

qiymatlar							
Standart xatolik	0,554894						
Mediana	89,90077	Qoniqarli	86,347	87,863	3	20.0	Jarqo‘rg‘on, Qumqo‘rg‘on, Uzun
Standart chetlanish	2,149095						
Ko‘rsatkichlar dispersiyasi	4,61861	O‘rta	87,863	89,379	2	13.33	Oltinsoy, Bandixon
Ekssess	0,042869						
Asimmetriklik	-0,85157	Yaxshi	89,379	90,895	5	33.33	Angor, Muzrabot, Sariosiyo, Termiz, Sherobod
Interval	7,580631						
Ko‘rsatkichlar minimumi	84,83101						
Ko‘rsatkichlar maksimumi	92,41164						
Ko‘rsatkichlar jami summasi	1342,389	A‘lo	90,895	92,411	4	26.67	Boysun, Denov, Sho‘rchi, Termiz sh.
Kuzatishlar soni	15						
<i>Umumiy taqsimot qiymatlari</i>					<i>15</i>	<i>100</i>	

Shunday bo‘lsada, korxonalar faollik darajasini o‘zi mintaqa rivojlanishi va unga kiritilgan investitsiyalar ta‘sirini to‘liq baholash uchun yetarli emas. Bunda, korxonalar asosida yaratilgan mahsulotlar va ularning o‘zgarishi hamda tarmoqlar bo‘yicha taqsimlanishini ham baholaymiz [2]. Buning uchun sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish va xizmatlar sohasida yaratilgan mahsulotlarning jami yalpi mahsulotdagi hissasi bo‘yicha ekonometrik va statistik tahlilini amalga oshirish zarurati tug‘iladi.

Demak, olib borilgan tadqiqotimizga tayangan holda xulosa qiladigan bo‘lsak, Surxondaryo viloyatida investitsiya dasturini ishlab chiqishda hududiy faollik darajasini oshirish uchun jalb etilgan investitsiyalarning hududlar bo‘yicha taqsimotini optimallashtirishga, tarmoqlarning rivojlantirish yo‘nalishida esa investitsiya meyorini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni qo‘llashga e‘tibor qaratishimiz lozim. Jumladan, birinchi yo‘nalishda, davlat investitsiyalari ko‘lamini infratuzilmani rivojlantirishga yo‘naltirish, iqtisodiy zonalarini tashkil etish bo‘yicha meyoriy hujjatlarni takomillashtirish maqsadga muvofiq. Ikkinchi yo‘nalishda esa, tadbirkorlik salohiyatini oshirishga, bunda aholi va tijorat banklari mablag‘larini iqtisodiyotni real sektoriga yo‘naltirishga e‘tibor qaratishimiz lozim. Umumiy holda, birinchi yo‘nalishda investitsiyalarning hududlar kesimida optimallashtirishga, ikkinchi yo‘nalishda esa tarmoqlar kesimida jalb etilgan investitsiyalarni optimal taqsimlashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Дуплякин В.М. Особенности идентификации нормального закона распределения // Вестник Самарского университета. 2020, 11(3). С. 176-183. <https://klikunov-nd.livejournal.com/485677.html>.
2. Maxmudov T.D. O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va undan foydalanish mexanizmini takomillashtirish yo‘llari/ Xorazm Ma‘mun Akademiyasi axborotnomasi. 2023 yil №4 (2), 158-164 betlar.
3. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
4. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
5. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
6. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
7. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
8. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
15. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).